

Enseñar Historia de México a través del juego. Una práctica docente innovadora

History of Mexico teaching through the game. An innovative teaching practice

Jorge Alejandro Trejo Alarcón

E-mail: jorge.trejo.alarco@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6971-9214>

Universidad Jean Piaget, México

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Trejo Alarcón, J. A. (2022). Enseñar Historia de México a través del juego. Una práctica docente innovadora. *Disenso. Crítica y Reflexión Latinoamericana*. 5(1)

Resumen

El siguiente trabajo tiene el motivo de brindarle al docente de Historia, una estrategia didáctica distinta a las que han sido utilizadas con anterioridad, lo lúdico. Como objetivo, se busca que el estudiante aprenda y se motive por los contenidos de la asignatura a través del juego, con la intención de que aprenda jugando y logre mediante las estrategias de enseñanza un aprendizaje histórico que le sirva para entender, proponer y cambiar su contexto social, cultural, económico y político. Para lo cual se utilizó una metodología mixta, ya que se usaron técnicas como la encuesta y el diario del profesor. La primera, para conocer el gusto e importancia que le daba el estudiante a la asignatura y la segunda, para llevar un registro del comportamiento y resultado de los alumnos ante las estrategias. Los resultados más destacables, son dos, el trabajo colaborativo se convierte en una constante positiva y fomenta valores, el otro, se relaciona con el pensamiento crítico, ya que utilizan una metodología distinta para llegar a los resultados. Para concluir, hay tres factores que se convierten en ejes principales para su implementación que son: la edad del estudiante, los tiempos para la actividad y la evaluación docente.

Palabras claves: Didáctica; Estrategias; Historia de México; Juego; Motivación.

Abstract

The following work is intended to provide the History teacher with a different didactic strategy than those that have been used previously, ludics. As an objective, it is sought that the student learns and is motivated by the contents of the subject through the game, with the intention that he learns by playing and achieves through teaching strategies a historical learning that helps him to understand, propose and change his social, cultural, economic and political context. For which a mixed methodology was used, since techniques such as the survey and the teacher's diary were used. The first, to know the liking and importance that the student gave to the subject and the second, to keep a record of the behavior and results of the students before the strategies. The most notable results are two, collaborative work becomes a positive constant and promotes values, the other is related to critical thinking, since they use a different methodology to reach the results. To conclude, there are three factors that become the main axes for its implementation, which are: the student's age, the time for the activity, and the teacher's evaluation.

Keywords: Didactics; Strategies; History of Mexico; Game; Motivation.

Introducción

La presente investigación, tiene como propósito general, el uso de lo lúdico como estrategia de enseñanza, con la finalidad de motivar al alumno en la asignatura de Historia de México, juegos que se apliquen desde el enfoque por competencias. Indagación que nace de la observación que se realizó en el aula del Tercero de Secundaria en el Colegio Real Victoria de Veracruz, México y en la cual los resultados no fueron los mejores, ya que se pudo notar que el alumno mostraba desinterés y apatía ante los contenidos y estrategias que eran utilizadas.

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se empleó una metodología mixta, ya que por las condiciones del trabajo, era necesario conocer resultados desde el aspecto cualitativo y cuantitativo, ante ello, se optó por dos técnicas: la encuesta como momento inicial, para conocer el índice de importancia e interés que los estudiantes mostraban sobre la asignatura y por último, el diario del profesor, con la intención de llevar un registro sobre el comportamiento de los alumnos en cada actividad que hacían.

El desarrollo del artículo, está dividido en cinco apartados. El primero, enfocado al concepto de didáctica y distintas definiciones que se han propuesto sobre él. El segundo, menciona la diferencia entre estrategias y recursos didácticos, con la intención de contextualizar al lector que no esté familiarizado con conceptos pedagógicos. En el tercero, se habla de la motivación y se propone alternativas para provocarla en los estudiantes. Cuarto, afín a la Reforma Integral de la Educación Básica y sus componentes. El último, expresa la importancia del juego como estrategia didáctica.

Para finalizar, se muestran cinco conclusiones, como resultado del trabajo realizado, mismas que fueron significativas y respaldaron la hipótesis inicial, sin embargo, también dejaron en claro que es un tema que presenta bastantes áreas de oportunidad y motiva a seguirlo investigando.

DESARROLLO

Conceptualización de didáctica

Históricamente, el concepto de didáctica ha sido trabajado por diferentes autores, mismos que han establecido sus definiciones a partir de las necesidades educativas de su época, por consiguiente, “La palabra didáctica fue empleada por primera vez relacionada con el sentido y la necesidad de enseñar en 1929, por el alemán Wolfgang Ratke en su libro *Aphorisma Didactici Precipui* o sea Principales Aforismos Didácticos” (Sánchez citado en Abreu, Gallegos, Jácome, Martínez, 2017, p. 85). Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla I, se presenta diferentes propuestas que se dieron en durante la década de los noventa sobre lo que es la didáctica, su precursor y el año en que fue planteada.

Tabla I

El concepto de didáctica durante la década de los Noventas

Autor	Definición	Año
Herbart	Resultado del estudio científico o de la combinación entre la enseñanza y la instrucción y consideró a la primera como la vía para lograr lo instructivo y a la última como medio de concreción de la educación.	1935
Aebli	Ciencia auxiliar y aplicada de la Pedagogía para la realización de tareas educativas que tienen como finalidad deducir el conocimiento psicológico de los procesos de formación intelectual y revelar las técnicas metodológicas más adecuadas para el desarrollo de tal proceso.	1958
Alves	Disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, el conjunto sistémico de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que sirven para aprender los contenidos en estrecha vinculación con los objetivos educativos propuestos.	1962
Buyse	Rama de la Pedagogía encargada de establecer las regulaciones para el desarrollo de la práctica docente.	1964
Tomachewski	Teoría general de la enseñanza y que se centra por tanto en el conjunto de principios y técnicas que tiene un carácter general en tanto son aplicables a todas las disciplinas de este proceso.	1967
Nérici	Es un conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza.	1973
Juan Amós Comenio	Artificio fundamental para enseñar todo a todos.	1998

Fuente: elaboración propia basada en la investigación de Abreu, Gallegos, Jácome y Martínez (2017).

En síntesis, durante la época de los noventa la didáctica hacia énfasis en el cómo el docente realizaba su práctica profesional y las estrategias que serían empleadas para ello. A manera de reflexión docente, se nota la idea del maestro como centro de la educación.

Partiendo de la idea sobre que la realidad social, cultural, económica y política históricamente sufre diversos cambios, la educación, al ser un ente participe en cada uno de ellos; no se queda atrás, como lo hace notar Moreno (2011) “En la actualidad, enseñar se hace cada vez más complejo y aprender se ha convertido en una experiencia mucho más desafiante para los alumnos” (p. 27) y se pueden notar en la Tabla 2.

Tabla 2

El concepto de didáctica durante la década del 2000-2019

Autor	Definición	Año
Fuentes	Ciencia asociada al proceso de formación profesional y que se expresa en funciones, contradicciones, categorías y leyes y que existen la Didáctica General y las Didácticas Especiales.	2000
Gervilla	Ciencia de la educación que estudia todo lo relacionado con la enseñanza: diseño de las mejores condiciones, ambiente, clima, para conseguir un aprendizaje excepcional y el desarrollo completo del alumno.	2000
Díaz	Marco explicativo interdisciplinario donde confluyen los aspectos filosóficos, psicológicos y sociológicos de la enseñanza, los cuales permiten dar profesionalismo y científicidad al acto educativo en cualquier nivel y en cualquiera asignatura.	2001
Zabalza	Campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje: cómo estudiarlos,	2007

cómo llevarlos a la práctica en buenas condiciones y cómo mejorar todo el proceso.

Medina et al.	Disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje de los estudiantes en los más diversos contextos.	2009
Madrid y Mayorga	Campo de acción de numerosas investigaciones de proyecciones teóricas y prácticas, cuyos aportes han enriquecido el sistema de conocimientos y han determinado su carácter de ciencia en dos dimensiones, la teoría y la práctica.	2010

Fuente: elaboración propia basada en la investigación de Abreu, Gallegos, Jácome y Martínez, R. J. (2017).

A juicio de Gervilla y Díaz (citados en Abreu, Gallegos, Jácome, Martínez, 2017, p. 88) hay dos factores que son significativos en la didáctica actual, los ambientes de aprendizaje y los cambios en el alumno (biológicos y contextuales), mismos que son de suma importancia para entender a cada estudiante y mediante ello; diseñar e implementar actividades que hagan del aprendizaje, un conocimiento significativo.

Tabla 3

Propuesta de didáctica interdisciplinaria

Autor	Definición	Año
Trejo Alarcón Jorge Alejandro	Metodología basada en estrategias y recursos didácticos interdisciplinarios y colaborativos propios de cada contexto, diseñadas a través de la observación de las áreas de oportunidad, que nacen de las técnicas como observación participante y el diario del profesor.	2022

Fuente: elaboración propia.

Estrategias y recursos didácticos, una diferenciación de conceptos

En el apartado anterior se mencionó los conceptos de estrategias y recursos didácticos, mismos que son muy importantes para lograr un aprendizaje significativo en el alumno, ante esto se muestran una definición sobre el primer concepto y el segundo, sumando a ello una aclaración sobre los tipos de recursos con los que puede contar el docente; todo ello con la intención de aclarar la diferencia entre cada uno y que le sirva de referencia a los lectores.

De acuerdo con Díaz Barriga (1998) unas estrategias didácticas son “Procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p.19), dicho de otro modo, las herramientas que utiliza el docente en el proceso de enseñanza; como lo es el enfoque pedagógico, las técnicas y métodos de enseñanza y los recursos materiales e inmateriales con los que se cuenta. Éstos últimos de gran importancia ya que son el conducto para lograr un aprendizaje significativo.

En la opinión de Antonia María Moya Martínez (2010) los recursos didácticos son “Todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, etc. que van a proporcionar al formador ayuda para desarrollar su actuación en el aula” (p.1). Ante lo expuesto por la autora y relacionado con el objetivo principal del artículo, serían los juegos que se utilizaran para la enseñanza lúdica, por ejemplo: memorama, sopa de letras, basta, dominó, crucigramas, jenga, serpientes y escaleras, etc. Algo importante que se debe tener presente, es el tipo de juego y la población con la que se trabajará, refiriéndome a si será un juego digital o físico y el otro punto relacionado con la edad de los estudiantes.

Citando a Pérez (2010) quien menciona cuatro tipos de recursos didácticos

Documentos impresos y manuscritos: libros y folletos, revistas, periódicos, fascículos, atlas, mapas, planos, cartas, libros de actas y otros documentos de archivo histórico, entre otros materiales impresos. Documentos audiovisuales e informáticos: videos, CD, DVD, recursos electrónicos, casetes grabados, transparencias, láminas, fotografías, pinturas, disquetes y otros materiales audiovisuales. Material Manipulativo: globos terráqueos, tableros interactivos, módulos didácticos, módulos de laboratorio, juegos, colchonetas, pelotas, raquetas, instrumentos musicales. Incluye piezas artesanales, reliquias, tejidos, minerales, etc. Equipos: Proyector

multimedia, retroproyector, televisor, videograbadora, DVD, pizarra eléctrica, fotocopidora. (p. 4)

Lo más importante de lo mencionado, es que como docentes se pueden encontrar un sinnúmero de recursos que ayuden a diseñar una clase lúdica, misma que sea útil en el proceso de enseñanza y motive al estudiante por la asignatura, esperando lo más importante, que el aprendizaje se convierta en significativo.

Finalmente, una de las funciones que cumplen los recursos didácticos es “Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe resultar motivador para los estudiantes” (Pérez, 2010, p. 4). Aspecto que será abordado en el siguiente apartado.

¿Qué es la motivación? ¿Cómo provocarla?

Desde la posición de Naranjo (2009), la motivación “Es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, entre ellas la educativa y la laboral” (p. 153), deja ver que juega un factor de mucha importancia para alcanzar resultados favorables. Es por ello que se sugiere diseñar e implementar actividades de juego que motiven al alumno en cada clase con el objetivo de lograr los aprendizajes y más que conseguir, les sean útiles para enfrentar la realidad de su vida cotidiana.

Siguiendo lo que menciona Santrock (2002) sobre la motivación, donde argumenta que es “El conjunto de razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432) y ante ello cada maestro se debe cuestionar si su práctica docente cumple con las expectativas del alumno, para ello se puede aplicar diversos instrumentos de evaluación como la encuesta o el diagnóstico.

Bisquerra (2000) afirma que “En la motivación intervienen múltiples variables (biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas metas” (p. 165), dicho de otra manera, el contexto en el que está inmerso el alumno se vuelve fundamental para alcanzar los aprendizajes esperados. Para conocerlos es necesaria la comunicación activa con cada uno y el diario del profesor como medio de registro.

Por otra parte, Rubio (citado en Bohórquez, Pérez, Caiche y Benavides, 2016), da a conocer que la motivación es “Un impulso interior que activa la predisposición de un individuo a realizar cualquier actividad o comportamiento orientado a una meta, en dirección al logro de un objetivo determinado”

(p. 386), acción que se puede lograr a través de la diversificación de actividades y recursos *lúdicos* para generar interés en el alumno por la asignatura y sus contenidos.

Una vez mencionadas las propuestas teóricas de Naranjo, Santrock, Bisquerra y Rubio, y su aplicación en el campo de la educación, Morón (2011) sugiere los siguientes ámbitos para lograr una motivación efectiva en los alumnos:

Explicar a los alumnos/as los objetivos educativos que tenemos previstos para esa sesión. Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir con las actividades que les vamos a plantear. Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su resolución. Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos enriquecedores. Fomentar la comunicación entre los alumnos/as y las buenas relaciones, realizando tareas de grupo. Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la resolución de actividades y conflictos. Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y cercanas para los alumnos/as (p. 3).

En conclusión, diseñar actividades pensadas en formar alumnos integrales y capaces de proponer soluciones a los distintos problemas históricos, sociales, económicos, culturales y políticos con los que se enfrentan en su contexto inmediato.

Panorama de la Historia de México en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB)

Según Casal (citado en Vásquez y Holguin, 2020) “La enseñanza de Historia en secundaria se fundamenta tradicionalmente en memorizar las biografías o hazañas de personajes, fechas y hechos” (p. 28), idea que es respaldada por las opiniones de los alumnos con los que se hizo la investigación, donde en su mayoría argumentó que las estrategias que utilizan sus profesores, no son innovadoras y que el trabajo en libro y subrayado es una constante en la sesión. Otros problemas que se han presentado en la enseñanza de la Historia son:

La separación entre los contenidos y las realidades contemporáneas; la superposición de lo conceptual ante lo procedimental y actitudinal; el abuso del libro de texto y la cátedra magistral como estrategia didáctica; el escaso dominio del contenido disciplinar; la superposición de los aspectos políticos ante los culturales, sociales y económicos; la falta de reflexión y crítica; y la

poca relación entre los planteamientos curriculares y su ejecución por parte de los y las docentes (Reyes, Jevey, Guerra, Palomo y Romero citados en Vásquez y Holguin, 2020, p. 28)

Estas dos consideraciones, dejan en claro, que la forma de enseñar Historia, no era la adecuada, cuando se dice que no es la correcta es por dos motivos, la primera por ir orientada a la memorizaran los contenidos y la segunda relacionada con la práctica docente y sus carencias metodológicas y teóricas.

Continuando con las problemáticas antes mencionadas y sumando los diferentes cambios educativos, económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos que se han dado en la realidad mexicana. En el año 2011 se implementó en México la Reforma Integral de Educación Básica (*RIEB*), dicho documento creado con la intención de formar estudiantes capaces de enfrentar los retos contextuales y proponer alternativas de cambio, a través de competencias básicas y disciplinares desarrolladas a lo largo de su educación secundaria.

Lo más importante de esta reforma, es que, por medio de los propósitos, enfoque didáctico, rol del docente, recursos didácticos y competencias a desarrollar, se espera no beneficiar una clase memorística y enfocar las estrategias a la comprensión temporal y espacial de los hechos históricos con los que se trabaja a lo largo del curso; de modo que, el alumno tenga herramientas para entender los sucesos del presente y la influencia de los elementos del pasado en éstos.

Definitivamente, la Historia tiende a repetirse, por ejemplo, el 2 de octubre de 1968, el gobierno mexicano mandó a asesinar y desaparecer a un sin número de estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas, evento que fue silenciado en medios de comunicación; del mismo modo, el 26 y 27 de septiembre de 2014 se dio la desaparición de forzada de 43 estudiantes de la Universidad de Ayotzinapa por el gobierno de Iguala, Guerrero. De lo anterior, el partido político que estaba al frente de México, era el Partido Revolucionario Institucional (*PRI*). Aquí vale la pena decir, que la sociedad mexicana carece de pensamiento histórico y que no se aprendió del pasado, algo que la *RIEB* busca generar y fortalecer.

Otro rasgo a conocer, es el rol que desempeña el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se convierte en guía durante la construcción del conocimiento por parte del alumno, lo cual significa que el alumno se posiciona al centro y será el ente principal en el proceso educativo. Distinto de lo que se planteaba con anterioridad, donde el docente estaba al frente y por medio de una cátedra

expositiva era como se esperaba el alumno enriqueciera sus conocimientos. Práctica que hoy en día es obsoleta y no ayuda a generar estudiantes del siglo XXI.

El siguiente punto trata sobre las competencias y sugerencias didácticas que plantea la *RIEB* para la asignatura, lo más importante, es que son los fundamentos para egresar un alumno integral, al afirmar que al desarrollar las competencias que el programa sugiere, podrá ser capaz de analizar, reflexionar, criticar y proponer alternativas de cambio desde una conciencia histórica.

Se entiende por competencias al “Conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, valores, conocimientos y estrategias que unidos nos ayudan a encontrar la solución, en forma flexible y autónoma, a los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana” (Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, 2012, p. 56), puede agregarse que el programa de estudios menciona cinco competencias que debe desarrollar el alumno “Comprensión del tiempo y del espacio históricos. Tiempo histórico. Espacio histórico. Manejo de información histórica. Formación de una conciencia histórica para la convivencia” (*SEP*, 2011, p. 23-24).

Por otra parte, nace la interrogante ¿de qué manera el docente puede lograr que el estudiante logre esas competencias?, para ello la Secretaría de Educación Pública sugiere distintos recursos didácticos, se pueden incluir aquí “Líneas del tiempo y esquemas cronológicos. Objetos. Imágenes. Fuentes escritas. Fuentes orales. Mapas. Gráficas y estadísticas. Esquemas. Tecnologías de la información y la comunicación (*TIC*). Museos. Sitios y monumentos históricos” (*SEP*, 2011, 20-22). Puede concluirse con la idea de que el estudiante no es parte de la Historia, la Historia es parte de su vida y algo que ayudaría a lograr un aprendizaje significativo, es la relación de los contenidos con su vida cotidiana por medio de los recursos que se mencionaron.

Todo lo planteado en el apartado, deja en claro que se busca formar un estudiante integro, con conciencia histórica, capaz de reflexionar sobre su presente y con manejo de la información histórica. Estos propósitos, pueden ser logrados, con la mezcla de los recursos que expresa la *SEP* y el enfoque lúdico que propone el artículo (Ver figura 1, 2 y 3). Estrategia que se abordará con mayor profundidad en el siguiente apartado.

Para finalizar, considero que el docente, debe ser un modelo de su cátedra y recursos que utiliza, siendo el primero en poner el ejemplo (Ver figura 4), esto con el fin de motivar a sus estudiantes en la ejecución de las actividades.

Figura 1

Sopa de letras sobre el México Prehispánico

Figura 2

Línea del Tiempo sobre la Revolución Mexicana

Figura 3

Crucigrama interactivo sobre Planes y Tratados en México

Nota. El recurso fue creado en la aplicación *Educaplay*, la cual da la oportunidad de generar recursos *online* o imprimirlos para su uso y es gratuita. Sin embargo, con una membresía tienes acceso a otras gratificaciones.

Figura 4

Vídeo con dramatización de un hecho en la Revolución Mexicana

Nota. Vídeo realizado por el autor de este artículo, en el cual narra el Plan de San Luis y se puede encontrar en la siguiente dirección <https://www.youtube.com/watch?v=uxboenTQuto>.

El juego y su importancia como estrategia de enseñanza

Para comenzar este apartado, se propone que como catedráticos se haga una introspección acerca de su práctica docente, dicho con palabras de Latapí (2021):

Usted hará un análisis sincero de sus propias experiencias formativas, con el fin de posibilitar la conciencia de lo que queremos y de lo que no queremos reproducir en las aulas; éste es el primer paso en el camino de una práctica transformadora (p.37)

Sobre todo, por el hecho de que la ludificación en el aula, es considerada una práctica transformadora que busca romper con la antigua forma de enseñar Historia de México, basada en el resumen y subrayado; y que tenía como propósito principal, la memorización de los contenidos en los alumnos, que como se mencionó en el apartado anterior, es algo que busca evitar la *RIEB*.

En cuanto a la importancia del juego, Bruner y Haste (citados en López y Bautista, 2002) declaran que su relevancia “Radica en que no se debe enfatizar en el aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su propio conocimiento y elaborar su propio sentido” (p.6), siguiendo lo postulado por los autores, el resultado de memorización debe ser erradicado de la enseñanza lúdica (finalidad que es propuesta por la RIEB) y más cuando se habla de la Historia, ya que la asignatura se caracteriza por ayudar a los estudiantes a entender su contexto inmediato, analizar los hechos pasados y como impactaron en ese momento y repercutieron en la actualidad; además, de forjar alumnos que puedan proponer alternativas de cambio desde una perspectiva lógica y crítica.

Otro rasgo de importancia del juego y que se mencionó en el apartado de motivación, es justamente ello. El alumno, al ver que se implementan estrategias innovadoras y se rompe con las que previamente fueron instruidos en la Historia, enfocadas en la memorización de contenido; responden de forma favorable, como menciona Chacón (2008) “La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la materia” (p. 2).

Puede agregarse que otro de los resultados favorables que promueve el juego, es el desarrollo de valores, es importante dejar claro que se sugiere implementar la estrategia desde el trabajo colaborativo, dicho en palabras de Minerva (2002) “El juego en el aula sirve para facilitar el aprendizaje siempre y cuando se planifiquen actividades agradables, con reglas que permitan el fortalecimiento de los valores: amor, tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo” (p. 291). Para simplificar, el egresar de las aulas de educación básica estudiantes dotados de principios que le ayuden a mejorar su contexto inmediato, da como consecuencia; una mejoría en el tejido social, ayudando a mejorar los problemas sociales, tales como corrupción, violencia de género, discriminación y contaminación ambiental.

Desde el punto de vista de Benítez (citado en Vázquez y Holguin, 2020) en la que define al juego y su importancia como “Toda actividad recreativa que busca desarrollar capacidades a través de la participación estudiantil” (p. 30) y justamente, es la finalidad de este artículo; que por medio de lo lúdico, los docentes de Historia de México, logren atraer la atención de sus estudiantes y que desarrollen las competencias necesarias que el programa de estudios menciona.

Una vez, dejado en claro la importancia que tiene el juego como estrategia de enseñanza y su utilidad en Historia de México, considero necesario expresar los tipos de juego que se pueden diseñar e implementar. Para ello, utilizaré lo expuesto por Pérez (2007):

Juegos de mesa: su finalidad es socializar a los niños y el que juegue tiene que respetar reglas. Juegos dirigidos: son aquellos donde el maestro o un adulto tienen que intervenir para la realización del juego. Juegos tradicionales: son todos aquellos que conocemos a partir de diferentes tiempos y se van transmitiendo de generación en generación por ejemplo la roña, los encantados, el bote, etc. Juegos inventados por los niños: nos referimos a todos los que los niños inventan y al mismo tiempo establecen sus reglas (p. 47-48).

De lo anterior, da como resultado las sugerencias didácticas para la enseñanza de Historia de México, ver la Tabla 4. Es importante dejar en claro, que cada uno de los juegos que se proponen, fueron elaborados desde los cuatro tipos que menciona Minerva Pérez Cruz; siguiendo ciertas adecuaciones, por ejemplo la edad, los recursos, tiempo destinado, el proceso y la evaluación. De lo anterior resulta que el comportamiento del alumno fue totalmente diferente al que presentaban al inicio del curso, lo que responde a la hipótesis de este trabajo de investigación.

Tabla 4

Sugerencias didácticas para la enseñanza de Historia de México

Juego	Contenido	Aprendizajes esperados	Competencias
Rompecabezas	Culturas prehispánicas	-Organiza por etapas y cronológicamente hechos y procesos del México prehispánico	-Comprensión del tiempo y del espacio históricos
Sopa de letras	México prehispánico	-Reconoce las características políticas, sociales, económicas y culturales del mundo prehispánico.	-Manejo de información histórica

Basta	Los gobiernos locales: Cabildos indígenas y ayuntamientos. La Iglesia y la Inquisición. Peonaje y haciendas	-Identifica las instituciones económicas, políticas y sociales que favorecieron la consolidación del Virreinato.	-Manejo de información histórica - Formación de una conciencia histórica para la convivencia
Crucigrama	Planes y tratados de México	- Explica las dificultades de México para constituirse como nación independiente. - Explica las contradicciones sociales y políticas del régimen porfirista como causas del inicio de la Revolución Mexicana.	- Comprensión del tiempo y del espacio histórico. - Manejo de información histórica. - Formación de una conciencia histórica para la convivencia.
Jenga	El pensamiento de los liberales y conservadores	-Explica cambios en las formas de gobierno del siglo XIX.	- Formación de una conciencia histórica para la convivencia.
Bingo	El Porfiriato	-Analiza la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales de finales del siglo XIX y principios del XX.	- Comprensión del tiempo y del espacio histórico. - Manejo de información histórica.

Línea del Tiempo	Revolución Mexicana	-Ubica temporal y espacialmente hechos y procesos relacionados con la Revolución Mexicana.	-Comprensión del tiempo y del espacio histórico. - Manejo de información histórica.
Serpientes y escaleras	Asociaciones e institutos de ciencias y artes.	-Identifica características de la cultura, el arte y la educación durante el siglo XIX.	-Manejo de información histórica.
Laberinto	La Constitución de 1917	-Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917.	-Manejo de información histórica.
Memorama	Cultura de la legalidad y convivencia democrática	-Reconoce retos que enfrenta México en los ámbitos político, económico, social y cultural, y participa en acciones para contribuir a su solución.	-Formación de una conciencia histórica para la convivencia.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

El resultado de este trabajo de investigación, se resume en cinco conclusiones, sin embargo; deja muchas áreas de oportunidad para continuar su indagación, por ejemplo: el uso de aplicaciones para el diseño de actividades lúdicas, fomentar el pensamiento crítico a través del juego y, por último, el trabajo colaborativo en dinámicas de esta índole.

Tal y como se ha podido comprobar, la edad del estudiante, el grado de dificultad y su estilo de aprendizaje, se vuelven esenciales para que los juegos logren el propósito esperado, puesto que, si es muy fácil o no está acorde a la edad del alumno, causan aburrimiento y desinterés ante la actividad.

En la hipótesis inicial se mencionó a la estrategia didáctica como ente motivador por la asignatura, de lo anterior resulta que, efectivamente logra que el alumno se interese y disfrute de ella. Consecuencia que se establece, a partir de la comparación que se realizó sobre la actitud y resultados de evaluación antes y después de aplicar los juegos en las distintas sesiones.

A partir de la evidencia recolectada, es necesario tomar en cuenta los tiempos para la para la aplicación, el grado de dificultad y la evaluación que se empleará. Todo ello se resume, en que si el juego es muy fácil lo terminan en un periodo de tiempo muy corto y da como resultado no alcanzar el objetivo. Sobre la evaluación, se recomienda hacer uso de la formativa, ya que, al ponerle un número al juego, el alumno lo relaciona con su calificación y en vez de causar interés, lo relacionan con una prueba estandarizada y no se logra lo pensado.

De todo lo anterior se desprende, el fomento del trabajo colaborativo, ya que se propone que los juegos se ejecuten en equipos, lo más importante de ello, es que el alumno despliega habilidades, tales como: liderazgo, empatía, tolerancia, responsabilidad, capacidad resolutive, escucha activa y capacidad organizativa, que les serán útil para su vida diaria.

Para terminar, es importante destacar que el uso del pensamiento crítico se ve presente en la ejecución de la estrategia, un ejemplo de ello, es que los estudiantes formularon preguntas y crearon soluciones para concluir cada uno de los retos. Aun así, es necesario, seguir promoviendo este proceso por medio de lo lúdico o de otras estrategias, como puede ser el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje situado y aprendizaje por proyectos.

Referencias bibliográficas

Abreu, O.; Gallegos, M.C.; Jácome, J.G. y Martínez, R. J. (2017). La Didáctica: Epistemología y Definición en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte del Ecuador. *Formación Universitaria*, 10(3), 81-92. <https://www.redalyc.org/pdf/3735/373551306009.pdf> .

Bisquerra, R. (2000). *Educación emocional y bienestar*. CISSPRAXIS.

- Bohórquez, E., Pérez, M., Caiche, W. y Benavides Rodríguez, A. (2020). La motivación y el desempeño laboral: el capital humano como factor clave en una organización. *Universidad y Sociedad*, 12(3), 385-390. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n3/2218-3620-rus-12-03-385.pdf> .
- Chacón, P. (2008). El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje ¿Cómo crearlo en el aula? *Nueva Aula Abierta*, 16(5), 1-8. <http://www.e-historia.cl/cursosudla/13-EDU413/lecturas/06%20-%20El%20Juego%20Didactico%20Como%20Estrategia%20de%20Ense%C3%Blanza%20y%20Aprendizaje.pdf> .
- Díaz Barriga Arceo, F. (1998). Una aportación a la didáctica de la historia. La enseñanza-aprendizaje de habilidades cognitivas en el bachillerato. *Perfiles Educativos*, 82, 19. <https://www.redalyc.org/pdf/132/13208204.pdf> .
- Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa. (2012). *Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias*. Trillas.
- Latapí Escalante, P. (2021). *Enseñanza de las Ciencias Sociales. Pensar, sentir, hacer*. Fondo Editorial Universidad Autónoma de Querétaro.
- López, N. y Bautista Vallejo, J. (2002) *El juego didáctico como estrategia de atención a la diversidad* [Archivo PDF]. <http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/6622>.
- Minerva Torres, C. (2002). El juego: una estrategia importante. *Educere*, 6(9), 289-296. <https://www.redalyc.org/pdf/356/35601907.pdf>.
- Moreno Olivos, T. (2011). Didáctica de la Educación Superior: nuevos desafíos en el siglo XXI. *Perspectiva Educativa, Formación de Profesores*, 50(2), 26-54. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333327290003>.
- Morón Macías, M.C. (2011). La importancia de la motivación en educación infantil. *Temas para la Educación. Revista digital para profesionales de la enseñanza*, 12, 1-5. <https://www.feandalucia.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7914.pdf> .
- Moya Martínez, A.M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas*, 26, 1.

<https://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/download/125/108/757-1?inline=1> .

Naranjo Pereira, M.L. (2009). Motivación: perspectivas teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo. *Educación*, 7 (2), 153-170. <https://www.redalyc.org/pdf/440/44012058010.pdf> .

Pérez Alarcón, S. (2010). Los recursos didácticos. *Temas para la Educación. Revista digital para profesionales de la enseñanza*, 9, 1-6. <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7396.pdf> .

Pérez Cruz, M. (2007). *El juego una estrategia didáctica para la enseñanza de la Historia* [Tesis de Licenciatura, Universidad Pedagógica Nacional de México].

<http://200.23.113.51/pdf/24448.pdf> .

Santrock, J. (2002). *Psicología de la educación*. Mc Graw-Hill.

Secretaría de Educación Pública. (2011). *Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Secundaria. Historia* [Archivo PDF].

<https://nivelacionplandeestudio2011.files.wordpress.com/2011/09/historiasec11.pdf>

Trejo Alarcón, J.A. (2021). *Estrategias Lúdicas para un Aprendizaje Significativo de la Historia de México* [Tesis de Maestría, Universidad Pedagógica Nacional de México].

Vásquez, A. y Holguin, A. (2020). Enseñanza de Historia en secundaria: experiencia en investigación-acción en República Dominicana. *Ciencia y Educación*, 4(3), 27-43.

<https://doi.org/10.22206/cyed.2020.v4i3.pp27-43>.